

**ОДДИЙ КАЛИНАНИНГ (*VIBURNUM OPULUS* L) ЙИРИК МЕВАЛИ ВА
ҲОСИЛДОР ШАКЛЛАРИНИ ТАНЛАШ ВА СЕЛЕКЦИОН БАҲОЛАШ****¹Бердиев Эркин Турдалиевич ²Хомидов Мирзаобид Хомидович ³Эгамбердиев****Шахзод Баходир ўғли**

¹Қишлоқ хўжалиги фанлари доктори, Тошкент давлат аграр университети "Ўрмончилик ва ландшафт дизайни" кафедраси профессори, Тошкент шаҳри ²Тошкент давлат аграр университети "Ўрмончилик ва ландшафт дизайни" кафедраси ассистенти, Тошкент шаҳри

³Тошкент давлат аграр университети "Ўрмончилик ва ландшафт дизайни" кафедраси докторанти, Тошкент шаҳри

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10079813>

Аннотация. Мақолада оддий калинанинг она плантациясида мусбат шакллари танлаш бўйича ўтказилган илмий тадқиқот ишларининг натижалари баён этилган. Натижада калинанинг 12 та мусбат буталари танлаб олинган ва лаборатория шароитларида мева ва уруғларини морфологик хусусиятлари ўрганилган ва уларнинг орасидан 4 та калина шакли қимматли хўжалик биологик белгиларига кўра истиқболли шакллари сифатида ажратилган.

Калина мева узунлиги 7,89 мм дан 9,26 ммгача, диаметри 7,41мм дан 8,75 мм гача, оғирлиги 0,22 граммдан 0,39 мм гача бўлиши қайд этилган. 100 дона мева оғирлиги назорат вариантда 25,10+0,33 г., Тошкент–3 шаклида 41,62+0,10 г ва Тошкент–6 шаклида 40,66+0,20 г ни ташкил этди.

Калим сўзлар: селекция, калинанинг мусбат шакллари, истиқболли шакллари баҳолаш, мева морфологияси, бута ҳосилдорлиги, 100 дона мева массаси, 1000 дона уруғлари массаси

Аннотация. В статье приводятся результаты научно-исследовательских работ по отбору плюсовых кустов в маточной плантации калины обыкновенной. В результате было отобрано 12 плюсовых кустов калины, в лабораторных условиях были изучены морфологические особенности плодов и семян, по ценным хозяйственно-биологическим признакам среди них было выделено 4 перспективных форм.

Длина плодов калины составил от 7,89 мм до 9,26 мм, диаметр от 7,41мм до 8,75 мм, масса от 0,22 г до 0,39 г. Масса 100 плодов в контрольном варианте составил 25,10+0,33 г., в форме Ташкент-3 – 41,62+0,10 г и в форме Тошкент-6 – 40,66+0,20 г.

Ключевые слова: селекция, плюсовые формы калины, оценка перспективных форм, морфология плодов, урожайность куста, масса 100 плодов, масса 1000 семян

Abstract. The article presents the results of research work on the selection of plus bushes in the mother plantation of *Viburnum viburnum*. As a result, 12 plus viburnum bushes were selected, the morphological characteristics of fruits and seeds were studied in laboratory conditions, and 4 promising forms were identified among them based on valuable economic and biological characteristics.

The length of viburnum fruits ranged from 7.89 mm to 9.26 mm, diameter from 7.41 mm to 8.75 mm, weight from 0.22 g to 0.39 g. The weight of 100 fruits in the control variant was 25.10 + 0,33 g, in the form of Tashkent-3 – 41.62+0.10 g and in the form of Tashkent-6 – 40.66+0.20 g.

Keywords: selection, plus forms of viburnum, assessment of promising forms, fruit morphology, bush yield, weight of 100 fruits, weight of 1000 seeds

Кириш. Республикамизда доривор ўсимликшунослик ва манзарали боғдорчиликни ривожлантиришга эътибор йил сайин ортмоқда. Фармацевтика саноатини доривор ўсимлик хом-ашёсига бўлган талабини қондириш ва ўсимлик хом-ашёси асосида замонавий доридармонлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 10 апрелдаги ПҚ -4670-сон “ Ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ўсимликларни муҳофаза қилиш, маданий ҳолда етиштириш, қайта ишлаш ва мавжуд ресурслардан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2020 йил 26 ноябрдаги ПҚ-4901 сон “Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора тадбирлари тўғрисида”ги, 2022 йил 20 майдаги ПҚ -251-сон ”Доривор ўсимликларни маданий ҳолда етиштириш ва қайта ишлаш ҳамда даволашда улардан кенг фойдаланишни ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорларида доривор ўсимликларни маданийлаштириш, улардан янги биологик фаол моддаларни ажратиб олиш, қайта ишлаш, доривор ўсимликларни *in-vitro* усулида кўпайтириш, уларни етиштириш агротехнологияларини яратиш вазифалари белгилаб қўйилган.

Республикамизда келажакда фойдаланиш учун истиқболли доривор ўсимликлардан бири калина (*Viburnum L.*) ўсимлиги ҳисобланади. Калина ўсимлиги шилвидошлар (*Caprifoliaceae*) оиласига мансуб бўлиб, ер шарида унинг 200 га яқин турилари мавжуд бўлиб, МДХ мамлакатларида унинг 10 га яқин тури табиий ҳолда тарқалган. Калина Россиянинг европа қисмида, Кавказда, Қрим ярим оролида, Фарбий Сибирда (61° шимолий кенгликдан жанубда), Шарқий Сибирда Енисей ва Ангара дарёси ҳавзаларида, Шимиолий Қозоғистонда, Тарбағатай, Жунғор ва Илиорти Олатови тоғларида ҳамда Кичик Осиё, Фарбий Европа, Шимолий Африкада ва Америкада тарқалган [1].

Калина асосан ўрмон ва ўрмон-дашт зоналарида аралаш ва япроқбаргли ўрмонларнинг чеккаларида, ўрмонлардаги очик майдонларда ва бошқа бутасимон ўсимликлар билан биргаликда ўсади.

Ўзбекистон флорасида калина ўсимлиги табиий ҳолда учрамайди, лекин Ботаника боғида калина турларини интродукция қилиш бўйича ўтказилган тадқиқотлар ва хаваскор боғбонлар томонидан ўтказилган амалий ишлар калина ўсимлигини Республикамиз шароитларида бемалол ўстириш имкониятлари мавжудлигини кўрсатди.

Калинадан доривор ўсимлик сифатида халқ табобатида кенг фойдаланилади. Калина турлари доривор ўсимлик ҳисобланадилар, унинг новда пўстлоғида қон ивишини фаоллаштирувчи вибирнум алкалоиди мавжуд. Доривор хом-ашё сифатида мевалари (*Fructus viburni*) ва новда пўстлоқлари (*Cortex viburni*) ишлатилади. Калина меваларида 32% гача инверт қандлар, танин, пектин, ва ошловчи моддалар, органик кислоталар, С витамини (75 мг%) цитрин (Р витамини) – 500 мг% гача, каротин 2,5 мг % гача микдорда мавжуд. Уруғларида 21 % гача мой бўлиб, уларнинг асосини миристин, пальматин, стеарин, олеин, линолевин ва арахин кислоталари ташкил этади [2].

Калинанинг дориворлик хусусиятлари новда пўстлоғида мавжуд аччиқ вибурнин гликозиди билан боғлиқдир. Калина пўстлоғи қон тўхтатувчи восита сифатида гинекология амалиётида кенг қўлланилади, европа ва собиқ Иттифоқ фармакопеларига киритилган. Бундан ташқари пўстлоғида катехинлар, тритерпен сапонинлар, фенолкарбон кислоталар ва алкалоидлар учрайди.

Калина мевалари витаминли чойлар-йиғмалар таркибида гипо ва авитаминоз касалликларини даволашда ва уларни профилактикаси мақсадида ишлатилади. Калина

меваси настойкаси инсон организми тонусини оширади, юрак фаолиятини яхшилади, невроз ва атеросклероз касалликларида самарали восита ҳисобланади. Европа мамлакатларида калина пўстлоғи экстракти (*Extractum Viburni fluidum*) ва пўстлоқ дамламаси (*Decoti corticis Viburni*) қон тўхтатувчи восита сифатида тиббиёт амалиётида қўлланилади. [4].

Оддий калина ўсимлигини резавор мевали боғ экини сифатида маданийлаштириш ишлари Олтой зонал мевачилик тажриба станциясида бошланган. Ўша даврда бу ўсимликнинг очилмаган потенциали, навлари йўқлиги, эрта ҳосилга кириш, серҳосиллиги, табиаатда ширин-нордон мевали шакллар мавжудлиги, меваларида С витамини ва биологик фаол моддалар кўплиги селекционер олимларни диққатини жалб этди. Кейинчалик академик М.А. Лисавенко номидаги Сибирь боғдорчилиги илмий тадқиқот институтида кўплаб калинанинг серҳосил, нордон-ширин мевали навлари яратилди.

1-расм. Оддий калина (*Viburnum opulus L*)

Калинанинг тахир бўлмаган мевали навларини яратилиши, уларни резавор мевалари ўсимлик сифатида ўстирилишига сабаб бўлди. Умуман ҳозирги барча калина навлари ушбу институтдан ташқари Бутунроссия ўсимликшунослик институтининг Павловский тажриба станциясида (Ленинград области), Бутунроссия селекция илмий тадқиқот институти (Мичуринск, Тамбов области) ва Уралда (Челябинск) яратилган. Калинанинг ширин-нордон мевали 10 та навлари И.В Мичурин номидаги Бутунроссия мевали ўсимликлар генетикаси ва селекцияси институтида яратилган Ушбу навларнинг кенг тарқалганлари “Таежные рубины”, “Союзга”, “Жолобовская” ва “Ульгень” навлари ҳисобланади [3].

Ўтган асрнинг 60-йилларида калина ўсимлиги кўпгина олимлар тадқиқотларида селекция объекти сифатида танланди ва уларнинг кенг қамровли тадқиқотлари натижасида кўплаб калина навлари яратилди: “Зарница” нави (мевасида 110 мг/% С витамини, 7,7% қандлар мавжуд), “Ульгень” нави (130 мг/% С витамини, 13% қандлар, 2% органик кислоталар, 7% пектин мавжуд), “Таежные Рубины” нави (133 мг/% С витамини, 9,6% қандлар, 1,6% органик кислоталар мавжуд), “Вигоровская нави (46 мг/% С витамини, 14%

қандлар, 1,6% органик кислоталар мавжуд), “Мария”, “Красная Гроздь”, “Шукшинская”, “Гранатовый браслет”, “Союзга”, “Жолобовская”, “Элексир” каби совуққа чидамли ва ҳар йили ҳосил берувчи навлари яратилди ва ишлаб чиқаришга жорий этилган. Кейинчалик Европа мамлакатларида калинанинг кўкаламзорлаштириш учун Compactum, Harvest Gold, Kristy, Roseum каби хушмазара навлари ҳам яратилган[4].

1976 йилдан бошлаб Сибирь боғдорчилиги институтида калинанинг синтетик селекцияси (тур ичида ва турлараро дурагайлаш) ишлари бошланган. Асосий селекцион манба сифатида янги навлар яратишда оддий калина (*Viburnum opulus* L) тури танланган. Мева таъмини яхшилаш мақсадида калинанинг Саржент калинаси, гордовина калинаси, уч парракли калина каби турлардан фойдаланилган ва дурагайлари олинган. Тадқиқотлар натижасида 1995 йилда Россия давлат селекция ютуқлари давлат реестрига “Жолобовская”, “Ульгень” ва “Союзга” навлари киритилган. Сибирь боғдорчилиги институти селекционер олимлари томонида бугунги кунгача 8 калина нави яратилган. Калина селекцияси бўйича илмий тадқиқот ишлари Л.П. Симиренко номидаги Млиев боғдорчилик институтида (Украина) ҳам олиб борилган[3]

Тадқиқот объекти ва услублари. Тадқиқотнинг объекти сифатида ўтган асрда Ўзбекистон флорасига интродукция қилинган оддий калина (*Viburnum opulus* L) бута ўсимлиги олинган. Дала ва ишлаб чиқариш тажрибаларини ўтказиш, уруғ ва новда қаламчаларини тайёрлаш, уруғларни сифат кўрсаткичларини аниқлаш, кўчатларни парваришлаш, стандарт кўчатларни баҳолаш, 1000 дона уруғ оғирлиги ГОСТ 13056.4–67 (QzDSt 322.15.04.2009) ва «Методы определения массы 1000 семян» талаблари асосида аниқланди. 3317–90 (QzDSt 322.15.04.2009), “Сеянцы деревьев и кустарников” талаблари асосида амалга оширилди. Вегетатив усулда етиштирилган кўчатларни сифатини баҳолаш ГОСТ 26869-86. “Сажены декоративных кустарников” давлат стандарт талаблари асосида ўтказилди. Калинанинг танланган мусбат шаклларни хўжалик-биологик белгиларига биноан баҳолаш “Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодовых культур”(1999) қўлланмаси талаблари асосида амалга оширилди. Дала тажрибаларида олинган натижалар статистик таҳлили Microsoft Excel компьютер дастури ёрдамида Б.А. Доспехов услуби бўйича ҳисобланган

Тадқиқот натижалари ва муҳокамаси. Оддий калинанинг қимматли хўжалик ва биологик белгиларга эга мусбат шаклларини танлаш ТошДАУнинг илмий тадқиқотлар тажриба станциясида илмий лойиҳа доирасида яратилган она плантациясида ўтказилди. Танлаш ишларида калина меваларни йириклиги, серҳосиллиги, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги, баргларини қуёш радиациясидан заарарланмаслиги, мева ранги каби белгиларига асосий эътибор берилди.

Тадқиқотларнинг асосий мақсади комплекс қимматли хўжалик белгиларига эга истиқболли калина шаклларини илк селекция манбаси сифатида ажратиб олиш эди. Натижада илк марта она плантациядан калинанинг 12 та мусбат буталар танлаб олинди ва лаборатория шароитларида мева ва уруғларини морфологик хусусиятлари ўрганилди ва уларнинг орасидан 4 шакл истиқболли шакллари сифатида ажратилди. (2 -жадвал).

Таққослаш учун оддий бута назорат вариант ҳисобланди. Танланган барча мусбат шаклларнинг буталарини баландлиги 2 метрдан баланд бўлиб, буталар шох-шаббалари кенглиги бўйича ҳам назоратдан юқори бўлди. Ҳосилдорлик бўйича ҳам танланган мусбат шаклларнинг кўпчилиги назорат вариантыдаги ушбу кўрсаткичдан устун бўлдилар (1-жадвал).

Калина мева шингилида 45-70 донагача резавор мевачалари бўлишлиги қайд этилди. Нисбатан назоратга юқори ҳосилдорлик Тошкент-1, Тошкент-3, Тошкент-9 ва Тошкент-11 мусбат шаклларида қайд этилди. Бута ҳосилдорлиги танланган шаклларда ўртача 1-2 кг атрофида бўлди, бута ҳосилдорлигини пастлигининг асосий сабаби 2023 йил январь ойида бўлиб ўтган аномал совуқлар таъсиридир.

1-жадвал Оддий калинанинг танланган мусбат буталарининг тавсифи

Тарт иб рақа ми	Танланган шакллар	Бута баландлиги, см	Бутада новдалар сони, дона	Бута габитуснинг кенглиги, см	Бутанинг ҳосилдорлиги, кг
1	Назорат (оддий бута)	198,0	12	150,0	0,66
2	Тошкент-1	226,0	12	190,0	1,08
3	Тошкент-2	240,0	14	220,0	0,360
4	Тошкент -3	225,0	15	210,0	1,3
5	Тошкент-4	223,0	18	190,0	1,02
6	Тошкент-5	241,0	11	180,0	0,58
7	Тошкент-6	195,0	18	170,0	0,86
8	Тошкент-7	240,0	12	180,0	1,08
9	Тошкент-8	220,0	17	190,0	0,58
10	Тошкент-9	235,0	9	180,0	1,26
11	Тошкент-10	230,0	10	190,0	0,880
12	Тошкент-11	248,0	11	180,0	2,1
13	Тошкент-12	270,0	25	170,0	0,44

Калина мевалари шингил тарзида етилади. Бир шингилда 29-83 та мевалари бўлиб, уларнинг шакли шарсимон, овал ва ранги ёрқин қизил рангдадир. Мева узунлиги 7,89 мм дан 9,26 ммгача бўлиши қайд этилди. Мева диаметри 7,41мм дан 8,75 мм гача, мева оғирлиги 0,22 граммдан 0,39 мм гача бўлиши қайд этилди. Мева оғирлигининг энг паст кўрсаткичлари назорат сифатида олинган оддий бута меваларида қайд этилди – 0,22+0,01 г. 100 дона мева оғирлиги назорат вариантда 25,10+0,33 г бўлса, Тошкент–6 шаклида 40,66+0,20 г, Тошкент -3 шаклида 41,62+0,10 г бўлди. Тошкент-3, Тошкент-6, Тошкент-7 ва Тошкент-12 шакллари мевалари йириклигига кўра истиқболли шакллар сифатида қайд этилди ва селекция ишлари учун бошланғич манба сифатида ажратилди (2-жадвал).

2-жадвал Оддий калинанинг танланган мусбат буталари мевалари тавсифи

Тарт иб рақа ми	Танланган мусбат шакллар	Битта шингилда мевалар сони, дона.	Мева узунлиги, мм	Мева диаметри, мм	Мева оғирлиги, г	100 дона мевалар оғирлиги, г	1000 дона уруғлар оғирлиги, г
1	Назорат (оддий бута)	54,95+3,53	8,66+0,09	7,38+0,04	0,22+0,01	25,10+0,33	71,77

2	Тошкент -1	52,36+1,15	9,26+0,07	8,45+0,06	0,37+0,0 1	34,23+0,30	67,73
3	Тошкент -2	73,87+1,05	8,77+0,07	7,41+0,11	0,29+0,0 1	30,99+0,20	69,49
4	Тошкент -3	45,99+3,43	9,21+0,08	8,27+0,11	0,39+0,0 2	41,62+0,10	89,52
5	Тошкент -4	59,89+4,46	7,89+0,07	7,62+0,12	0,35+0,0 1	30,32+0,48	86,30
6	Тошкент -5	63,25+2,57	9,08+0,04	7,52+0,08	0,35+0,0 1	34,91+0,40	80,72
7	Тошкент -6	70,75+3,29	9,41+0,12	8,56+0,11	0,33+0,0 1	40,66+0,20	109,95
8	Тошкент -7	75,80+2,48	8,74+0,04	8,75+0,08	0,38+0,0 1	39,93+0,41	100,95
9	Тошкент -8	82,95+1,64	9,05+0,04	8,12+0,05	0,37+0,0 1	36,49+0,22	90,54
10	Тошкент -9	57,15+0,96	8,80+0,07	7,86+0,10	0,34+0,0 1	32,80+0,25	80,89
11	Тошкент -10	83,0+3,63	8,05+0,13	8,02+0,09	0,34+0,0 2	31,72+0,07	100,58
12	Тошкент -11	58,55+0,71	8,88+0,08	8,08+0,09	0,33+0,0 1	30,47+0,41	88,35
13	Тошкент -12	64,90+1,80	8,87+0,13	8,09+0,10	0,38+0,0 1	38,67+1,30	101,26

1000 дона уруғлари оғирлигига кўра ҳам танланган шакллар назорат вариантда бутадан тайёрланган уруғларга қараганда устунлиги аниқланди. Назорат вариантдаги бутадан тайёрланган уруғларнинг 1000 донаси оғирлиги 71,77 г бўлган бўлса, Тошкент-6 шаклида 109,95 г, Тошкент -7 шаклида 100,95 г ни ташкил этди.

Хулосалар.

1. Оддий калинани (*Viburnum opulus*) Ўзбекистон шароитларида интродукция муваффақиятини 80 балл билан баҳоланди ва Тошкент шаҳри шароитида кўкаламзорлаштириш учун жуда истиқболли тур деб ҳисоблаш имконини берди.

2. Калина она плантациясида бута новдаларининг интенсив ўсиш даври май-июнь ойларига тўғри келди, ойлик ўсиш 10-18 см ни ташкил этди. Ўғитлар микдорини, айниқса азот микдорини ошиши новдалар ўсиши ва бутанинг ривожланишига ижобий таъсирини кўрсатди. Энг паст кўрсаткич назорат вариантдаги буталарда қайд этилди –8-10 см. Июнь-август ойларида ўсиш суръати камайди ва 3-4 см ни ташкил этди.

3. Калинанинг 100 дона мева оғирлиги назорат вариантда 25,10+0,33 г бўлса, Тошкент-6 шаклида 40,66+0,20 г, Тошкент -3 шаклида 41,62+0,10 г бўлди. Тошкент-3, Тошкент-6, Тошкент-7 ва Тошкент-12 шакллари мевалари йириклигига кўра истиқболли шакллар сифатида қайд этилди ва селекция ишлари учун бошланғич манба сифатида ажратилди.

REFERENCES

1. Бердиев Э.Т. Холмуратов М.З. Биоэкология калины обыкновенной (*Viburnum opulus L.*) в Узбекистане//“Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса” Международная научно-практическая конференция, посвященная 70 летию высшего лесного образования в Казахстане. (16-17 ноября 2018 года). – Алматы, 2018.–С. 126-130.
2. Хомидов М.Х., Бердиев Э.Т. Оддий калина (*Viburnum opulus L.*) уруғкўчатларини етиштириш агротехникаси//Academic Research in Educational Sciences, Multidisciplinary Scientific Journal, Volume 4, Issue 5, 2023. –P.731-739.
3. Хохрякова Л.А. Оценка отборных форм калины обыкновенной (*Viburnum opulus L.*) Алтайской селекции //Вестник Алтайского государственного аграрного университета, Барнаул, № 8 (202), 2021. – С.50-55.
4. Кисилевский И.Р. Отбор и размножения перспективных форм калины обыкновенной (*Viburnum opulus L.*): Автореф. дис. канд. биол. наук..Киев, 1994.–18 с.
5. Хомидов М. Х., Эгамбердиев Ш. Б. МАКРОИ МИКРОЭЛЕМЕНТЫ КАЛИНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (*VIBURNUM OPULUS L.*), ПРОИЗРАСТАЮЩЕЙ В УЗБЕКИСТАНЕ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 994-998.
6. Каюмов Т., Эгамбердиев Ш. БИОЎЎИТДАН МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИКЛАРНИ ОЗИҚЛАНТИРИШДА ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.
7. Бердиев Э. Т., Эгамбердиев Ш. Б. АРИД МИНТАҚАДА ИНТЕРЬЕРЛАРНИ КЎКАЛАМЗОРЛАШ-ТИРИШ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА МАНЗАРАЛИ ЎСИМЛИКЛАР АССОРТИМЕНТИ //ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ. – 2019. – №. 4.
8. Асадуллаева Д. А., Эгамбердиев Ш. Б. ҲИНД НАСТАРИНИ (*LAGERSTROEMIA INDICA*) БИОЭКОЛОГИЯСИ ВА ФЕНОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИ //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. Special Issue 6. – С. 453-458.
9. Egamberdiev S. et al. Determination of substrate composition, light, and temperature for interior plant growth //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 284. – С. 03015.
10. Бердиев Э. Т., Холмуратов М. З. Вегетативное размножение калины обыкновенной (*Viburnum opulus L.*) в Ташкентском оазисе //Актуальные проблемы устойчивого развития лесного комплекса: Международная научно-практическая конференция, посвященная. – 2018. – Т. 70. – С. 130-135.
11. J. Jurayev, M. Kholmurotov, K. Khalilova and D. Berdibaeva (2023). Natural distribution of melliferous trees and shrubs in the Western Tien-Shan mountain ridge. Ann. Phytomed., 12(1):821-825. <http://dx.doi.org/10.54085/ap.2023.12.1.31>.